

ADABIYOT TARIXI. ALISHER NAVOIY*Ibrahim Jovliyev*ibrahim.199218@mail.ru**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada Alisher Navoiy hamda Hasan Ziyoyi tomonidan yozilgan “Shayx San’on qissalari” qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlilda asosiy e’tibor farqli va o‘xshash jihatlar hamda shoirlar tarafidan kiritilgan yangiliklarga qaratiladi. Qolaversa, asarning shakliy va mazmuniy jihatlari ham tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: shayx San’on, tush, qiyos, tarso qizi, ichkilik, cho‘chqaboqarlik, Rum,

ABSTRACT

This article provides a comparative analysis of "The Tales of Shaykh San'on," written by Alisher Navoi and Hasan Ziyoyi. The analysis focuses primarily on the differences and similarities, as well as the innovations introduced by the poets. Additionally, the formal and thematic aspects of the work are also examined.

Keywords: Shaykh San'on, dream, comparison, Tarso girl, alcohol, pig farming, Rum.

KIRISH

Shayx San’on hikoyasi Sharq olamida ishq-muhabbatni tarannum etuvchi “Layli va Majnun”, “Xusrav va Shirin”, “Vomiq va Uzro” kabi asarlar bilan ham mashhurlikda, ham yoyilish hududi borasida ayni o‘rinni ishg‘ol etib kelmoqda. Ushbu hikoyat tarixda yashaganligi aytib o‘tilgan bo‘lsa-da, hayoti va shaxsiyati borasida ko‘plab noaniqliklarga ega bo‘lgan Shayx San’on yoki Shayx Abdurazzoq haqida hikoya qiladi. Ba’zi manbalarda Shayx San’onning Abbosiylar zamonida yashab o‘tgan Abubakr Abdurazzoq bin Humam bin Nofiy [2:427] ekanligi aytib o‘tilsa, Abdulboqi Gulpinarli o‘sha mashhur– “Nafahot ul-uns” va “Nasoyim ul-muhabbat” asarlarida kechgan Ibn Saqqo hikoyasiga ishora qilgan

holda “Ajabo Shayx San’on hikoyasi mana shu hodisadan kelib chiqdimikan” [1:151] degan savolni o‘rtaga tashlaydi. Natija shuki, Shayx San’onning shaxsiyatiga oid ma’lumotlar oxirigacha yetmagan yoki u haqda xabar beruvchi manbalarning nimaga suyangan holda ana shunday xulosaga kelganligi noma’lum. Ammo u badiiy adabiyotda ishq timsoli sifatida yashab kelmoqda. Aslida uning she’riyatga kirib kelish yo‘li ham baxsli. Garchi ba’zi olimlar ushbu hikoyatni ilk o‘laroq Imom G‘azzoliy o‘z asarlariga olib kirdi degan bo‘lsalar-da, hozirgacha aniq dalil keltirilgani yo‘q. [9:17] Biroq shunisi aniqki, Shayx San’on voqeasi ilk bor Farididdin Attor tomonidan badiiy adabiyotga olib kirildi hamda o‘zining so‘ngsiz shuhratini hali-hamon yashab kelmoqda.

Shayx San’on hikoyasi turkiy dunyoda ham shunchalik shuhrat qozondiki, natijada ko‘plab shoirlar bu asarga qo‘l urdilar. Ularning qilgan ishini ikki guruhga bo‘lish mumkin. Birinchisi, Shayx San’on hikoyasining Attor versiyasidan chekinmasdan aynan tarjima qilish holati bo‘lsa, ikkinchisi mazkur hikoyatni ijodkorlik yo‘li bilan yangidan yaratish. Umuman olganda, Alisher Navoiy versiyasidan tashqari Onadulu mumtoz turk adabiyotida besh marotaba “Mantiq ut-tayr” tarjima va sharxi (Gulshahri, Kadizoda Shayx Mahmud, Zaifiy, Sham’iy, Fedayi Dada) hamda shoiri noma’lum versiyani qo‘shib hisoblaganda uch marta (muallifi noma’lum bir asar, Ahmadiy, Ziyoyi) mustaqil holda; jami sakkiz daf’a qayta ishlandi. [6:1574]

Tarjima yoki nazira sifatida baholash mumkin bo‘lgan yuqoridagi asarlar orasida hazrat Navoiyning Shayx san’on hikoyasi Turkiston ellari orasida yillar mobaynida qanchalik shuhrat qozongan bo‘lsa, Usmonli turklarda ham bu maqomni band qilgan asar yo‘q emas. Xususan, Ziyoyining mustaqil ravishda ijod etgan “Shayx Abdurrazzoq” hikoyasi ham matn, ham badiiyat hamda ijodkorning g‘oyaviy-mazmuniy novatorligi borasida bu turdagi asarlar ichida eng ko‘zga ko‘rinarli biri sifatida qarshimizga chiqmoqda. Shu tufayli quyida Chig‘atoy va Usmonli turkchasida yaratilgan Shayx San’on hikoyalarining qiyosiy tahlili ko‘rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ikki asar o‘rtasidagi shakliy farqlar

Avvalo, shuni ta’kidlash lozimki, Navoiyning Shayx San’on hikoyasi o‘zi mustaqil asar emas. Ya’ni “Lison ut-tayr” ichidagi bir hikoya sifatida keladi. Natijada, qissa qushlar tarafidan aytilgan fikrning isboti o‘laroq ifoda etilgan dalillovchi hikoya bo‘lib xizmat qiladi, xolos. Ammo Ziyoyining mazkur turdagi asari alohida mustaqil asar. Bu esa unga barcha alohida masnaviyalarda bo‘lgani kabi Basmala yoki Allohning hamdi (78 bayt), Rasuli akrom (sav)ga salovat (29 bayt), munojot (37 bayt), kitob yozilish sababi (8 bayt) qit’a (52 bayt), homiylik qilgan amir madhi (37 bayt), zamondan shikoyat (84 bayt) xotima (33 bayt), alohida qit’a (30 bayt) kabi tarkibiy qismlardan tashkil topish imkonini beradi.

Ikkinchidan, Navoiyning masnaviysida Shayx faqat San’on nisbasi bilan eslanadi. Ammo Ziyoyi uning ismi Abdurrazzoq ekanligiga urg‘u beradi. Garchi bu muhim bir farq sanalmasa-da, yillar mobaynida Shayx San’onning shaxsiyati borasidagi qarashlarga oydinlik kiritish nuqtayi nazaridan muhim.

Ikki asar ham vazn o‘laroq “Mantiq ut-tayr”ga ergashgan. Ammo Navoiy *foilotun/foilotun/foilun* tarzida ayni vaznda davom etgan bo‘lsa, Ziyoyining baytlari ba’zi o‘rinlarda *foilotun, foilotun fo’lun* shaklida ham uchraydi.

Eng katta farqlardan biri – baytlar miqdoridir. Zotan, Navoiyda Shayx San’on hikoyasi 493 baytni tashkil qilsa, Ziyoyida bu ko‘rsatkich 1725 baytdan iborat.

Ikki asar o‘rtasidagi mazmunga oid farqlar

“Lison ut-tayr”da Shayx San’on hikoyasi shayxni tanishtirish bilan boshlanadi. Xususan,

Shayx San’on vosili dargoh edi,

Ko‘ngli g‘ayb asroridan ogoh edi, - deya boshlanadi hikoyat. Ammo Ziyoyi, avvalo, qadar hukmini o‘rtaga tashlaydi. Unga ko‘ra, hamma ish azaldan bitilgan va Shayxning holi azal ishidan boshqa narsa emas. Hatto u valiy zot bo‘lsa-da, taqdir oldida ojiz.

Aylamaz kimsa bu kora inkor,

Yazilan basha gelur oxir-kor, - deb boshlaydi muallif.

Ayni o‘rinda har ikki ijodkorda Shayxning maqomini ko‘rsatish uchun bir xil ma‘lumotlardan ham foydalanganini ko‘rish mumkin:

Dudi ofatdin qarorsa olame,	Hastaya chora qilurdi har dam,
Yorubon yetgach duosidin dame.	Bir duo aylasa ul Iyso-dam.
Kimki bo‘lsa bir baloga muftalo,	Ochsa gar hojat ichun dasti duo,
Ul duo qilg‘och, bo‘lub daf‘i balo [8:60]	Ul verurdi neja darmon-u davo. [5:42]

U shunday maqom sohibi ediki, ellik bor haj etgan, to‘rt yuz muridi atrofida parvona:

To‘rt yuz olida as‘hobu murid,	Do‘rt yuz var edi yaninda murid,
Har bir andog‘kim Junaydu Boyazid,[8:60]	Gun gibi nuri valoyat-la farid[5:42].

Tanishtirib bo‘lgach ikki shoir ham tush hodisasiga ko‘chadilar. Bunda hazrat Navoiy qisqalik yo‘lidan boradi. Bor-yo‘g‘i bir baytda tushning ham vahiydek qiymat kasb etishini aytib o‘tadi (... *har na ko‘rsa voqea ta‘bir anga*). Ziyoyida esa, tush ko‘rish hodisasigacha 17 baytli yaxshi tush, yomon tush, tushga qanday munosabatda bo‘lish kerak kabi masalalar o‘rtaga tashlanadi. Hamda har ikki ijodkor Shayxning tush ko‘rishini quyidagicha izohlaydilar:

Necha tun bir tush anga ko‘rguzdilar,	Aylamish sayri eqolim-u diyor,
Rishtayi sabru qarorin uzdilar.[8:61]	Aylamush Ruma gelup so‘ngra qaror [5:45]

Ko‘rinib turibdiki, Navoiyda Shayx San‘onga bir necha kun mobaynida ayni ro‘yoni ko‘rsatdilar, ammo Ziyoyida bu hodisa bir kunda bo‘lib o‘tdi. Ne bo‘lganda ham, ayni holatda bir maqomot sohibining boshiga tushajaklaridan voqif etilgani deyarli barcha Shayx San‘on hikoyatlarida o‘zgaras motiv bo‘lib kelmoqda. Qizig‘i, bu tushdagi hodisalar ikki asarda deyarli bir xil. Xususan, Navoiyda:

Kim matofi erdi bir begona bum,
 Aylasa ma‘lum, ul bum erdi Rum.
 Onda bir dayr ichra erdi zoru mast,
 Mastlikdin dayr elidek butparast.[8:61]

Ziyoyida esa:

Voqiasinda go‘rung bu sayri,
 Ul diyor ichra go‘rup bir dayri.
 Gelmish a‘zoyi vujudi vajda,
 Aylamish bir but o‘nginda sajda.
 Shayx utanmish u sanamdan go‘yo,
 Yera dushmish yuzi soya aso.[5:44 – 45]

Tush ko‘rildi, Shayx lol-u hayron. Endigi maqsad taqdirning bitganiga bo‘ysunib, Rum sari qadam ranjida qilish. Shayx safarga otlanar ekan uning barcha as‘hoblari unga yo‘ldosh bo‘lishdi. Shaharga borib, kezib yurar ekan, birdan qarshisidan tarso qizi chiqdi:

Nozir erdi har taraf oshuftavor,
 Bir taraf tushti ko‘zi beixtiyor.
 Manzare, ondin osilg‘on bir tutuq,
 Bir quyoshqa ul bo‘lub qavsi ufuq.
 Yeldin ul burqa chu bo‘ldi bartaraf,
 Ul quyosh anvori tushti har taraf. [8:62]

Ziyoyida:

Jonibi qasraki shayx etdi nazar,
 Qasri qaysarda go‘rur bir duxtar.

Ziyoyida bu kabi holatlar biroz boshqacha ta‘rif-tavsif etiladi. Chunki Ziyoyining Shayx San‘on hikoyati alohida doston tarzida bitilgan. Bu esa Ziyoyiga har bir holatni yoritishda bir bob qurib, unda Shayxning holatini obdon tasvirlash imkonini bergan. Masalan Navoiy Shayx va qizning ilk uchrashuvidan keyin to‘g‘ridan to‘g‘ri qizning go‘zalligini vasf etsa, Ziyoyi 52 baytdan iborat “Vasfi duxtar” bobida qizning ta‘rifini keltiradi.

Asar Shayxning Rumdagi ruhiy holatini tasvir etmoq bilan davom etar ekan, hazrat Navoiyda kuchli drammatizm o‘rtaga tushadi. Shayx ne qilsa-da, bu balodan qutulmas bir tushkunlikka tushadi. Shayxning holati “*tushmagan ish boshig‘a tushgan zaiif*”, “*Dayr*

tufrog ‘ida yotib xor-u zor”, “Ishq yoqib jism ila jonig‘a o‘t, Kufr solib din-u imonig‘a o‘t”, “Yuz balo jonig‘a chun bo‘ldi nasib” kabi satrlar bilan chiziladi. Shayxning o‘zi esa “Bo‘lar har lahza ranj afzun manga, ne edikim qilding, ey gardun, manga!... Alloh, Alloh! Ne kechadur bu kecha!? Sa‘b mundog‘, yo Rab, o‘lg‘aymu kecha?! Tun emas – do‘zax o‘tining dudidur, Yo falakning ohi qiyrandudidur. Bo‘yla tun, yo rab, namudor o‘lmasun, Anda hech odam giriftor o‘lmasun. Bilmon, oyo tun balosinmu deyin?!, Manga tushgan kun balosinmu deyin” – kabi o‘tli nolalar bilan fig‘on qiladi. Navoiyda Shayxning eng ayanchli holati siqilib, oxirida qo‘yib yuborilgan prujina kabi sochilib ketadi. Tasvir va dialog inson ruhiyatining eng ayanchli va yuqori nuqtasiga ko‘tariladi. Mavjud holat: tun, Shayxning qalb kechinmalarining eng quyuq va otashin ranglarda berilishi; parallelizmدا ishq yonida jahannam va falakning qo‘yilishi o‘quvchi qalbini titratib yuboradi. Ayni nuqtada syujet liniyasi shunday yuksalikka ko‘tariladiki, o‘quvchi u bilan birga azob-uqubatning eng quyuq va iskanjali olamini his qila boshlaydi.

Ayni nuqtada Ziyoyi doimgidek farqli bir yo‘ldan boradi. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, bu hikoyat xususida mustaqil asar yaratish unga har bir odimda o‘ziga xos novatorlikni namoyon etish imkonini beradi. Ziyoyi ham Shayx San‘on ruhiyatini tabiiy qilib chizishga harakat qiladi. Ammo unda drammatizm ko‘zga ko‘rinmaydi. Biroq Shayxning aytgan gaplarini g‘azal ko‘rinishda berish orqali yangi shakliy o‘zgachalik yaratadi:

Kufri zulfi yora verdum dinumi, iymonumi,
 Jon verurdum go‘rabilsam bir dahi jononumi.
 No‘sh edup paymonayi ashki faromush ayladum,
 Majlisi qolubaloda etdugum paymonumi.
 Kandadur iymonung ichun, zohido, go‘star banga,
 Ul buti siyminumi ul gabri beiymonumi.
 Murdalar iyho qilan Iyso haqiy-chun, ey sanam,
 Murda qil, kurtar beni dardungdan al, gel jonumi.
 Muhrik alfozum Ziyoyi shavq ila holat verur,
 Otashi ashka dushanlar o‘kusun devonumi. [5:54]

Hikoyatning keyingi drammatizmi Shayx tushgan zalolatdan qutilish uchun berilgan nasihatlar vositasida shakllantiriladi. Hazrat Navoiyda Shayxning yoronlari tahorat olish, sajda etish, misvok qilish, Ka’ba tomon yuzlanishni maslahat qilarkan, Ziyoyida yoronlar bu holatdan chiqishni tavsiya qildi, degan umumiy mazmun bilan cheklanadi. Ammo undan keyin muallif Shayxning sharob ichib, afgor holda yotishi masalasiga kelganda butunlay boshqa yo’ldan boradi. U 57 baytdan iborat “Mazammati boda” bobini va sharobxo’rlikni qoralovchi bir g’azalni kirg’izadi hamda sharobning inson boshiga keltirishi mumkin bo’lgan jamiki rasvogarchiliklarini sanaydi, insonlarni bundan qaytaradi, hatto, bu masalada Rasuli akram (sav)ning hadislariga murojaat qiladi. Ushbu bob shunchaki xamirning gunoh ekanligini oshkor etuvchi bob emas. Balki Ziyoyining Shayx San’on dostoniga yangicha tus berganini anglatuvchi belgi hamdir. Ya’ni muallif sharob ichib, din-u diyonatdan voz kechgan San’on shayxining holatida Haq oshig’ining timsoli yo’q, balki u bir inson farzandiga oshiq bo’lib, sharobning ta’sirida kufrga ketdi, degan hukmni o’rtaga tashlaydi. Agar Ziyoyi shu fikrda bo’lmaganda edi, asarning ayni ishq mojarosi boshlangan joyida xamirning kishi iymoniga ko’rsatadigan fojiiyaviy ta’sirini aytib o’tmagan bo’lar edi.

Shu o’rinda aytish kerakki, Shayx San’on qissasining eng ta’sirli hamda o’quvchini o’rtaydigan nuqtasi, shubhasiz, Shayxning shukronasi va jarimasidir. Navoiyga ko’ra, Shayx tarso qizi visoliga yetmoq uchun to’rt shukrona va ikki jarimani to’liq o’tamoq kerak edi:

Berdilar may havzi ichra g’usli pok,
Go’ta urdi shayx ham bevahmu bok.
...Belig’a mahkam tangib zunnorni,
Kofir aylab soliki atvorni.
Chektilar butxonaga xor-u dajam,
Mast qildi sajda but olida ham.
Ham mulamma’ xirqani kuydurdirlar,
Ham Kalomulloh’ni o’tqa urdilar.
Bo’ldi to’rt ish vaslning shukronasi,

Ikki qolmish ishqning jurmonasi.

Xotiringni solmayin ikrohga,

Kecha o't yoqqoysen otshogha.

Kunduz o'zni tutmag'aysan notavon,

Kim to'ng'uz kutmakka bo'lg'aysen ravon.[8:72 – 74]

Navoiyda may ichib mast bo'lgan shayx xirqasini, "Kalomulloh"ni o'tda kuydirdi, beliga zunnor bog'ladi. Yana jarima sifatida tunlari dayrxonaning otashini yoqadigan, kunduzlari to'ng'izlarni boqadigan bo'ldi. Ziyoyining Shayx San'oni ham maydan sarhush bo'lgach zunnor bog'ladi (*Aldi zunnori chu Abdurrazzoq, hirqasin ayladi nora ihroq*); qiz undan mahr istadi (*Vermayan mahr, uramaz mehruma dast, Vasluma loyiq o'lurmi har mast*) va mahr o'laroq to'ng'izlarga cho'ponlik qilishni topshirdi (*Sanga oson ishi tadbir edayin, Seni cho'boni hanozir edayin. Bir yil o'lursang, eger cho'bonum, Loyiq o'lmaye sanga hijronum*).[5:88]

Keltirilgan parchalardan ko'rish mumkinki, Navoiyda keltirilgan otashgahlik qilish, Qur'onni yoqish kabi amallar Ziyoyida mavjud emas. Ziyoyi cho'chqaboqarlik ishiga keng joy beradi. Hamda uni tasavvufiy talqin qila boshlaydi. Xususan,

Hukbon o'ldi necha mardumi dun,

To'ludur huk ila sahroyi derun.

O'lmayan huki derundan ogoh,

Anga ta'n etma, degul soliki roh.

Go'rmasa huki derunin har ko'r,

Ani ashk (ishq) ahli tutarlar ma'zur.

Kishvari ashka giran mardona,

Ul neja huki gudar rindona.

Ashk ila huki derunung o'ldur (o'ldir, jonini chiqar)

Maniyi davlati vuslat o'ldur.

Ani katl etmas esang, ey shaydo,

Shayxi San'on gibi o'ldung rusvo.[5:91]

Ziyoyi to‘ng‘iz va cho‘ponlik masalasidan keyin bir latifa keltiradi. Unda aytilishicha, bir Rayhon ismli haqiqatdan xabari yo‘q riyokor o‘zini valiyardek tutib, xalqni aldab yuradi. Uning soxta e‘tiqodiga shaydo bo‘lgan el “oyog‘i ostida suv kabi oqdilar”. Bir kuni bir nodon Shayx San‘onga maqtab uning ta‘rifini qildi. Shayx u haqda aytilganlarni eshitib turib, quyidagicha javob berdi:

Shayxi San‘on dedi hishm ila anga,
 “Gutdugum to‘nguzi o‘gratma banga.
 Gizlidur illati anung zero,
 Zohiri botina uymaz aslo.
 Botini botil anung, zohiri sof,
 Misli yo‘q zerkda haqqul-insof”. [5:93]

Shayx San‘on bu yerda to‘ng‘izni nafs, riyo kabi illatlarning ramzi sifatida aytib o‘tmoqda. Xabar keltirgan kishiga qarata “Sen aytayotgan kishining ichini men ko‘rib turibman, xuddiki, boqib yurganim to‘ng‘izlarni bilganim kabi. Shundoq ekan, bu ikkisining qandoq bo‘lishini so‘zlab, ovora bo‘lma” – deya xitob qilmoqda. Umuman olganda, Ziyoyida Shayxning cho‘chqaboqarligi cho‘ponlik va to‘ng‘izlarning falsafiy ma‘nosini to‘liq ochib berishga xizmat qiladi. Zero, Ziyoyi biror bir fikrni o‘rtaga tashlamoqchi bo‘lsa, uni obdon sharh qiladi. Navoiyda esa buning aksi bo‘lib, timsollarni boricha o‘rtaga tashlaydi va uni anglash o‘quvchiga qoladi.

Shayx San‘on qissasi muhabbat va sadoqat afsonasidir. Shayx har ne holatda bo‘lsa-da, o‘z mahubasiga bo‘lgan muhabbatdan voz kechmadi. Ne balo boshiga kelsa-da, o‘z sadoqatini qo‘ldan boy bermadi. Xuddi shu tarzda shayxning Makkada qolgan shogirdi ham muhabbat va sadoqat maqomida piri bilan ayni darajada edi. Ikki asarda ham Shayx uchun bu zalolatdan chiqish yo‘li shogirdining Haqqa qilgan duosi. Zotan, “*Ish anga – qilmoq munojot-u duo, Aylabon shayxig‘a maxlas muddao. Chun maqsudig‘a sodiq erdi ul, Sidq ahlig‘a muvofiq erdi ul* [8:77] – misralari muridning duo uchun dastini ochib tinimsiz duoda bo‘lganligini anglatadi. Va alal-oqibat xabar keldiki: “*Dedilar: “K-ey murshidi sohib vusul, Mujdaki, bo‘ldi madadkoring rasul!*”. [8:78] Ushbu jarayon Ziyoyida ham xuddi shunday kechadi.

Qissaning so‘nggi – muhim liniyasi qizning Iso alayhissalomni tushida ko‘rishi va musulmon bo‘lib Shayxning ortidan ketishi. Hazrat Navoiyda:

“K-ey vafo bobida xom-u notamom,
Shayx San‘on murshidi ahli zamon –
Mezbonliqning tariqin bilmading,
O‘yla mehmong‘a nelarkim qilmading.
Dayrning mehmonlig‘in tark etti ul,
Mezbonliqqa haramg‘a ketti ul.
Bot yetib, bo‘lg‘il Musharraf dinig‘a,

Uzrung aytib, kir aning dinig‘a, [8:78] – shundan keyin tarso qizi Shayx ortidan Batxo tomon yo‘l olib, shayxning qo‘llarida jon berdi.

Ziyoyida ushbu voqea ayni shaklda ro‘y beradi. Ammo unda qiz Iso alayhissalomni tushida ko‘rmaydi. Aksincha, muallif “xurshidi jahon” – dunyo quyoshi qizning yoniga tushganini aytadi:

Go‘rdi ul damdaki xurshidi jahon
Yanina soya gibi dushdi hamon.
Dedi: “Ey duxtari axtar paykar,
Aqobi shayxa dushub ayla safar.
Mazhabin tut, yo‘lina var, xok bo‘l,
Oshiq o‘l dardina dush, g‘amnok o‘l.
Najasi kufr ila o‘ldung murdor,
Seni pok etsun u shayxul abror.
Rohunga geldi anga hamroh o‘l,
Rog‘ibi dini Habibulloh o‘l.
Anga bu yo‘lda sen o‘ldung rahzan,
Geru sen o‘l anga hamroh, ey zan.
Sarkash o‘ldung anga, ey toza nihol,
Yuri, dush ayag‘ina soya misol.
Sarkash o‘ldung azal, ey sarvi ravon,

To‘g‘rusi sevdi u marg‘ubi zamon.

To‘g‘rulup sen dahi, ey sarvi xirom,

Var anung xidmatina, ayla qiyom. [5:112]

O‘rtadagi suhbatlardan keyin Shayx Ka‘baga borib, Haqqa tavba-tazarru etadi.

Hamda Navoiyning aytgani kabi: *“Tengriga arz etti uzri momazo, To ani ham yorig‘a qo‘shiti qazo”*. Ziyoyida esa ayni o‘rinda ham janriy farqlar o‘rtaga tushadi. Xususan, ro‘yo ko‘rgandan keyin qiz tilidan aytiladigan forscha g‘azal keladi. Undan keyin esa voqealar ayni holatda davom etadi. Ammo Navoiyda bo‘lgani kabi Shayxning o‘limi kuzatilmaydi. Balki, “vafoti duxtar” bobidan keyin “Xotimayi kitob” bobi keladi hamda muallif asarni yakunlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ushbu muqoyasa natijasi o‘laroq ba‘zi xulosalarni berish mumkin.

Birinchi, Navoiyning Shayx San‘oni “Lison ut-tayr”ning bir qismi bo‘lgani uchun shakl jihatdan Ziyoyi Shayx San‘oni kabi bo‘lmasligi tabiiy. Shuning uchun Navoiyda bu qissa bir dostonning parchasi bo‘lgani holda, Ziyoyida ayni qissa turli xil boblarga ega. Masalan, Alloh hamdi, payg‘ambarga na‘t, munojot, kitob yozilish sababi, amir madhi, xotima va qit‘a kabi alohida boblar Shayx San‘on qissasi atrofida birlashgan.

Ikkinchi, yuqorida aytib o‘tilgan sabab tufayli qissaning baytlarida ham farqlar mavjud, zero, ulardan biri 493 baytdan iborat bo‘lgani holda, ikkinchisi 1725 baytni tashkil qilmoqda.

Uchinchi, asarni mazmuniy qiyos etganda ko‘rish mumkinki, ikki ijodkor ham syujetni deyarli o‘zgartirmagan. Ya‘ni Farididdin Attor yo‘lidan borishgan. Faqat ba‘zi jihatlar farqli bo‘lib qolmoqda. Masalan, hazrati Navoiyda dastlabki tush bir necha kun mobaynida ko‘rilsa, Ziyoyida kun aytilmaydi. Aksincha tush bir marta ko‘rilgani ifoda etiladi, xolos. Bundan tashqari, Ziyoyida tush ta‘biri va xosiyatlariga ajratilgan bir bob ham mavjud. Umuman, Ziyoyi bir masalani yoritir ekan, uni atroflicha vasf qilish yo‘lidan boradi.

Keying jihat shuki, Navoiydagi Shayx Rumba borganda qizning jamolini ko'rib hushdan ayriladi va kun-u tun qiz ishqida nola chekadi. To qiz o'zining shartlarini aytguncha shayxning holati drammatizmi o'ta kuchli tasvir etiladi. Ziyoyida esa, aksincha drammatizm ko'zga tashlanmaydi. Balki o'rta "Vasfi duxtar" bobi qo'shiladi hamda asosiy e'tibor qizga qaratiladi.

Shartlar borasida ham farqlarni ko'rish mumkin. Masalan, Navoiyda Shayx ichimlik ichadi, zunnor bog'laydi, xirqani yoqadi, "Kalomulloh"ni o'tda kuydiradi, hamda qizning cho'chqalariga cho'ponlik qiladi. Ammo Ziyoyida ichkilik ichib, zunnor bog'lagan Shayx mahrsifatida cho'chqalarga qaraydi. Hamda asosiy e'tibor cho'chqaboqarlikka qaratiladi. Hatto shoir cho'chqaboqarlik ramziy ma'no tashiyotganligini, uning ma'nosi nafs to'ng'izini tarbiya qilish ekanligini ham aytib o'tadi.

Shayx musulmon bo'lib, qiz tush ko'rganida ham bir farq maydonga kelmoqda. Navoiyda qiz tushida Iso alayhissalomni ko'radi. Ammo Ziyoyida quyosh zaminga tushib, qizga nasihat qiladi.

Va nihoyat, asar so'ngida Navoiyda Shayx olamdan o'tadi va sevgilisi bilan qovushadi. Ammo Ziyoyida Shayxning vafot etishi mavjud emas.

XULOSA

Ushbu qiyoslardan ikki jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan, fors adabiyoti, xususan, Attor ijodi turkiy adabiyotga katta ta'sir ko'rsatgan. Ikkinchidan, ta'sir qanchalik bo'lsa ham, ijodkorlarning o'ziga xosligi – novatorligi yo'qolib qolmagan. Aksincha, qissani boshqa bir qalamdan o'qish kishining badiiy didiga zavq beradi. Eng muhim tomoni shuki, turkiy adabiyotda azaldan mumtoz asarlar an'anasi nihoyatda rivojlangan. Turkiy adabiyot ishqiy dostonlar mavzusida bo'lsin, ustoz shoirlarning asarlariga nazira bog'lash borasida bo'lsin, yoki qissanavislikda bo'lsin o'z salafaridan aslo ortda qolmaganlar. Zero, birgina "Shayx San'on" qissasining o'ndan ortiq marotaba qayta-qayta ijod etilishi turkiy shoirlarning so'z san'ati borasida qanchalik xassos bo'lganliklarini va bu millatning naqadar adabiyotga ixlos qo'yganligini anglatadi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, umumturkiy adabiyotni qiyosan bo'lsin, alohida bo'lsin o'rganish ildizi bir turkiy millatlarning mushtarak jihatlarini topish va shuning vositasida xalqlarimizni yanada bir-biriga yaqinlashtirish demakdir.

REFERENCES

1. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961, s. 151
2. Ahmet Talat Onay. Eski türk edebiyatında mazmunlar ve izahı. 4 baskı. Akçağ yayınları. Ankara. 2000. S. 427
3. Aziz Merhan Şeyh Abdurezzak (Şeyh San'an destanının eski Anadolu türkçesindeki ilk çevirisi (mi) 2012 Türkiyat Mecmuası C. 22 Bahar. S. – 123 – 154.
4. Farididdin Attor, Mantiq ut-tayr, www.ziyouz.com kutubxonasi, B. – 170.
5. Mostarlı Hasan Ziya'i. Şeyhi San'an mesnevisi. Hazırlayan – Müberra gürgendereli. T.C. Kültür ve Turizm Kütüphaneler ve Yayınlar Genel müdürlüğü. Ankara. 2017. S. – 128.
6. Sadık Yazar, Mütercimi belirsiz bir Şeyh-i San'an mesnevisi, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4/4 Fall 2010, S. 1582
7. Yusuf Babür Şeyh San'an kıssasına dair, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or turkic Volume 4/3, Ankara - Turkey, 2013, S. – 509 - 516
8. Алишер Навоий. Лисонут-тайр. Адабиёт ва санъат нашриёти. 1991. Б. – 176.
9. Исомиддинов Фарҳод, Шайх Санъон ҳақидаги қиссаларнинг қиёсмий таҳлили, Диссертация, Т., 2001, Б. – 138.
10. Комилов Нажмиддин, Тасаввуф, Т., “MOVARAUNNAHR” – “ O'ZBEKISTON” нашриётлари, Б. – 429.

11. Мамадалиева Зухра, Лисон ут-тайр образлари: рамз ва мажоз олами, Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги, 29 жилд, Т., 2022, Б. – 3 - 106
12. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Тасаввуф ҳақида тасаввур, Т., 2019, “Hilol” нашр, Б. – 295.